

TA'LIM JARAYONI BILAN BOG'LIQ INGLIZCHA IBORALARNING SEMANTIK XUSUIYATLARI

Hakimjonova Durdona Baxtiyorovna

Janubiy Koreya Seojeong universiteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ingliz tilidagi iboralar til o'rganish va muloqotda, xususan, ta'lim sohasida azaldan muhim rol o'ynab kelgan. Ushbu maqolada ingliz iboralarining ta'lim jarayonidagi ahamiyatini va ma'nosini o'rganish, ularning til o'zlashtirish va samarali muloqotga ta'sirini ochib berish nazarda tutilgan. Ushbu tadqiqot ta'lim bilan bog'liq turli idiomalarni har tomonlama tahlil qilish orqali idiomatik iboralar til bilimini oshirish va akademik tushunchalarni chuqurroq tushunishga hissa qo'shish usullarini yoritib beradi.

Kalit so'zlar: muqobil variant, idioma, ibora, kontekst, ta'lim jarayoni.

Аннотация: Английские идиомы издавна играют важную роль в изучении языка и общении, особенно в сфере образования. В статье рассматривается значение и значение английских идиом в образовательном процессе, их роль в усвоении языка и ее эффективность. влияние на общение. Благодаря всестороннему анализу различных идиом, связанных с образованием, это исследование проливает свет на то, каким образом идиоматические выражения могут улучшить знание языка и способствовать более глубокому пониманию академических концепций.

Ключевые слова: альтернативный вариант, idioma, словосочетание, контекст, образовательный процесс.

Abstract: English idioms have long played an important role in language learning and communication, especially in the field of education. This article aims to explore the importance and meaning of English idioms in the educational process, and to reveal their impact on language acquisition and effective communication. This study sheds light on the ways in which idiomatic expressions contribute to improving language

proficiency and a deeper understanding of academic concepts through a comprehensive analysis of various idioms related to education.

Keywords: alternative, idiom, idiom, context, educational process.

Tildagi iboralar leksikaning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, nozik madaniy farqlarni aks ettiradi va ona tilida so‘zlashuvchilarning fikrlari va his-tuyg‘ularini tushunishni osonlashtiradi. Kundalik iboralardan tortib adabiy metaforagacha bo‘lgan iboralar nozik ma‘nolarni yetkazish va his-tuyg‘ularni uyg‘otishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Idiomatik iboralar ko‘pincha ta‘lim sohasida til ko‘nikmalarini yaxshilash, muloqotni osonlashtirish va qiyin fikrlarni tushuntirish uchun qo‘llaniladi. Buni ta‘lim sharoitlariga kiritish orqali o‘qituvchilar yanada qiziqarli va interfaol o‘quv muhitini yaratishi, o‘quv fanlarini chuqurroq tushunishga yordam berishlari va madaniy xabardorlikni oshirishlari mumkin.

Ta‘lim jarayoniga oid idiomalari tilni bilish darajasini oshirish va tanqidiy fikrlashni rag‘batlantirish uchun ajoyib manbadir. Bundan tashqari, ta‘lim bilan bog‘liq idiomalar kontekstni taqdim etish va mavhum g‘oyalarni yanada mosroq tarzda tasvirlash orqali talabalarga akademik tushunchalarni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Hamda, darsni rejalashtirishda so‘zlashuv atamalaridan foydalanish o‘rganishni o‘quvchilar uchun yanada qiziqarli va esda qolarli qilish imkonini beradi. Bunga misol tariqasida quyidagi ingliz iboralari tarjima va ekvivalentlarini keltirsak bo‘ladi:

“Put thinking cap on” bir narsa haqida juda jiddiy yoki juda qattiq o‘ylash ma‘nosini ifodalovchi ibora hisoblanadi. Mazkur ibora talabalarni vazifalar yoki muammolarga diqqat bilan e‘tibor qaratish va tanqidiy fikrlash bilan yondashishga undaydi. Ushbu idiomani o‘zida mujassam etgan talabalar ko‘proq analitik fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini namoyish etadilar, bu esa o‘quv samaradorligini oshirishga olib keladi.

“Figure out” biror narsani kashf qilish yoki muammoni hal qilishni anglatadi. Biror narsani aniqlash, yechimlarni topish yoki muammolarni puxta o‘ylash va tahlil qilish orqali hal qilish g‘oyasini ifodalaydi. Mazkur ibora muammoli ta‘lim jarayonida qo‘llanishi maqsadga muvofiqdir. Talabalarni “biror muhim ma‘lumotni aniqlashga”

undash orqali o‘qituvchilar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishi va akademik to‘siqlarga chidamlilikni rivojlantirishi mumkin.

“Rack brain” – biror narsa haqida uzoq va qattiq o‘ylashni anglatadi. Bu iboraning tarjimasini “Miyani sindirish” deb tarjima qilinadi va g‘oyalarni ishlab chiqish yoki muammolarni hal qilish uchun jamlangan, chuqur bilimga intilishni anglatadi. Bu ibora orqali qat’iyat va aqliy harakat akademik muvaffaqiyat uchun qanchalik muhimligini ta’kidlanadi. “Miyasini sindirishga” tayyor bo‘lgan o‘quvchilar kuchli ilmga intilish va akademik muvaffaqiyatga sadoqatini namoyish etadilar. Ular ko‘pincha qattiq mehnat va qat’iyat bilan o‘z o‘quv faoliyatida muvaffaqiyatga erishadilar.

“Daydream” iborasining tarjimasini “Kunda tush kormoq” bo‘lib, ekvivalenti – “Xayol surmoq”. Hozirgi vazifa yoki vaziyatga bog‘liq bo‘lmagan xayolparastlik yoki fikrlarga kirishni anglatadi. Xayollar ijodkorlik va ilhom manbayi bo‘lishi mumkin bo‘lsa-da, bu xatti-harakatga haddan tashqari berilish diqqatni va samaradorlikni pasaytirishi mumkin. O‘qituvchilar ijodiy fikrlashni rivojlantirish bilan birga o‘quvchilarning e’tiborini o‘quv faoliyatiga jalb qilish yo‘lini topishlari kerak.

“Be lost in thought” (fikrni yo‘qotish) – bu iboraning o‘zbekcha muqobili xayolga sho‘ng‘ish, xayolga cho‘mish bo‘lib, bu atrof-muhitdan bexabar bo‘lish darajasiga qadar o‘y-xayollarga sho‘ng‘ishni, tafakkur yoki mulohazalarga chuqur berilib ketishni, ko‘pincha tashqi ogohlantirishlardan chalg‘itishni anglatadi. Bunday holat o‘z-o‘zini anglashni rivojlantirishi mumkin bo‘lsa-da, tez-tez “fikrga adashgan” o‘quvchilar diqqatni saqlab qolish va sinfdagi mashg‘ulotlarda faol ishtirok etish bilan kurashishlari mumkin.

“A teacher’s pet” – o‘zbek tiliga “o‘qituvchining erkatoyi” deb tarjima qilinadi – bu o‘qituvchining eng sevimlisi bo‘lgan va ko‘pincha imtiyozli munosabatda bo‘lgan talaba. Bunday qo‘shimcha e’tibor yoki maqtov ham tengdoshlar o‘rtasida adolatsizlik hissi paydo bo‘lishiga olib kelishi mumkin.

“Pass with flying colors” – biron bir ishni oson bajarishni anglatadi va muqobil tarjimasini “hamirdan qil sug‘urganday”, “silliqqina” hisoblanadi. Ingliz tilida ko‘pincha bu iborani testlar yoki imtihonlar haqida gapirish uchun ishlatamiz.

“To play hooky” norasmiy ibora bo‘lib, uzrli sabab yoki uzrsiz maktab yoki ishni o‘tkazib yuborishni anglatadi. Muqobili esa “Quyoning rasmini chizish”dir. “Quyoning rasmini chizish” ko‘pincha dam olish yoki hordiq chiqarish uchun uzrli sababsiz maktab yoki darslarni o‘tkazib yuborishni o‘z ichiga oladi.

“To cut the lesson” – “Darsni kesish/ chopish” deya tarjima qilinib, darslarni o‘tkazib yuborish va odatda, boshqa biror mashg‘ulot bilan shug‘ullanish uchun darsni qasddan o‘tkazib yuborish kabi holatlarda qo‘llaniladi.

“Learn something by heart” – biror narsani to‘liq o‘rganish, butunlay yodlab olishni anglatadi. O‘zbek tilidagi ekvivalenti – “suv qilib ichmoq”.

“To drop out “ – bu maktabni tark etishga qaror qilish va endi ilmiy daraja yoki diplom olmaslikni anglatadi, ya’ni, o‘qishni tashlab ketish. Bu ibora aslida negativ ma’noni berish uchun qo‘llansa-da, Bil Geytes va Ilon Mask kabi mashhur insonlar bunga ijobiy misol bo‘ganlar.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, ingliz tilida ta’lim jarayoni bilan bog‘liq iboralar alohida semantik guruhni tashkil etadi. Ayrimlarining o‘zbekcha muqobillari yo‘q.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Английские фразеологизмы и их русские аналоги // https://engfairy.com/anglijskie-frazeologizmy-s-erevodom/#google_vignette
2. А.В. Кунин Курс фразеологии современного английского языка. – Москва, 1996.